

RECEPCIÓN DEL *IUS COMMUNE* Y PRIMERA GLOBALIZACIÓN. UN ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO OCCIDENTALIZADOR

Por

ALESSIA PUTIN
Universidad Rey Juan Carlos

Revistas@iustel.com

e-Legal History Review 27 (2018)

RESUMEN: El presente trabajo propone un recorrido de carácter histórico-jurídico a través de la expansión del primer movimiento occidentalizador (que para su momento puede definirse como el equivalente a globalizador) de la Historia, el *Ius Commune*. Esta expansión tuvo lugar gracias a la Monarquía Católica, y sus relevantes consecuencias a escala global, no solo en América Latina, sino en todo el territorio americano, son objeto de análisis en el presente estudio. A través de la Recepción del *Ius Commune* en los territorios americanos, mediante la vía hispánica y la británica, se invita a reflexionar sobre el impacto que tuvieron estos movimientos gracias a la influencia del pensamiento ilustrado, del Derecho canónico, del Derecho germánico y de la escolástica aristotélica.

PALABRAS CLAVE: *Ius commune*; Common Law; globalización.

SUMARIO: I. Introducción. II. Las raíces romanistas del *Ius Commune* y del Common Law. III. La mundialización de la monarquía católica: La primera globalización. IV. Nacimiento y evolución de los conceptos de globalización y occidentalización. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

RECEPTION OF THE *IUS COMMUNE* AND FIRST GLOBALIZATION: AN ANALYSIS OF THE WESTERNIZATION MOVEMENT

ABSTRACT: The present paper proposes an historical and juridical analysis through the expansion of the first global movement of History, the *Ius Commune*, related to the Catholic Monarchy between the years 1580 and 1640, and the relevant consequences of this phenomenon, not only in Latin America, but throughout all the continental American territory.

Through the two ways of the reception of the *Ius Commune* in the American territories (the hispanic and the british), the reader is invited to reflect on the impact of these movement and its roots.

KEYWORDS: *Ius commune*; Common Law; globalization.

SUMMARY: I. Introduction. II. The roman roots of the *Ius Commune* and the Common Law. III. The globalization of the Catholic monarchy: The first globalization. IV. Birth and evolution of the concepts of globalization and westernization. V. Conclusion. VI. Bibliography

Recibido: 13/04/2018

Aceptado: 20/04/2018

I. INTRODUCCIÓN

En el curso 1993-1994 tuve como profesor de Historia del Derecho a D. José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. A primera hora de la mañana, su voz potente en el aula nos despertaba cada día con una lección magistral en la que iba desgranando, no temas muertos y ajenos a los alumnos, sino cuestiones de máxima actualidad que enlazaba de forma audaz y entretenida con soberbias lecciones histórico-jurídicas.

Entre esos temas, me llamó especialmente la atención la explicación de un fenómeno (en esos lejanos días su nombre nos habría dicho poco o nada), sus causas y sus efectos. El profesor nos explicó como gracias a la expansión del Derecho común se sentaron las bases del primer momento de unificación jurídica y de lo que hoy conocemos comúnmente y algo ya, manidamente, como globalización. Este imparable fenómeno llegó a extenderse no solo por el occidente europeo, sino que traspasó el Atlántico para impregnar el Derecho indiano y más tarde para permanecer en los ordenamientos actuales de Norteamérica. En recuerdo de aquellas clases, de la recomendación de la lectura de la obra de Serge Gruzinski y del tema que posteriormente me sugirió para mi Tesis doctoral, redacto, con sentida emoción y gratitud, estas páginas en su homenaje, inspirándome siempre en su máxima: “El futuro como sede, la Historia como ámbito, el Derecho como esencia y la polémica como talante”. Gracias, por tanto, Maestro. Con mucho orgullo, y a la vez, con una gran tristeza, un afectuoso recuerdo, de su última discípula.

El estudio del elemento hispano¹ en Estados Unidos es de profundo interés jurídico tanto para observar la interacción de los diversos sistemas, de *Common Law* y de *Ius Commune*, en un mundo globalizado, como para identificar la aún tan presente influencia del derecho romano, a lo largo de los siglos y en la actualidad en nuestros ordenamientos. Es así mismo cierto que la doctrina no es uniforme a la hora de desgranar la diversas y variadas influencias jurídicas en el “nuevo mundo”, pero sin duda resulta de especial relevancia el ejemplo de Luisiana, en particular entre 1808 con su Digesto y en 1825 con su Código Civil.

Bernard Keith Vetter afirma con contundencia que

“Partes de la compilación de Justiniano, principalmente las *Institutas* y el

¹ Remedios Morán Martín, Tradición y rupturas en el Derecho de las Independencias. *El Mundo Iberoamericano antes y después de las Independencias*, Salamanca, 2011, 279-304.

Digesto, todavía se mantienen vigentes como leyes en los Estados Unidos de hoy. Ese es el caso específico del estado de Luisiana en su Código Civil de mil ochocientos setenta (1870). El presente Código, ahora en el proceso de revisión, mantiene una gran influencia del Digesto y de las *Institutas* de Justiniano. Con respecto al Derecho Privado de Luisiana, el estado ha tenido tres obras principales: primero, el Digesto de mil ochocientos ocho (1808), conocido erróneamente también como el Código Civil de mil ochocientos ocho (1808). Sus redactores dependieron en gran parte del Proyecto del Código Civil francés de mil ochocientos (1800) y del Código Civil francés de mil ochocientos cuatro (1804) e incorporaron una cantidad significativa de la ley directamente de las fuentes españolas/romanas. La segunda obra fue el Código de mil ochocientos veinticinco, el cual contiene préstamos del Código Civil francés, de los comentaristas franceses, así como una variedad de fuentes externas principalmente españoles. Todo esto justifica el hecho de que el Código de mil ochocientos (1825) contenía tres mil veintidós artículos comparados con los dos mil doscientos ochenta y un artículos del Código Civil francés. Finalmente, el Código de mil ochocientos setenta (1870) fue promulgado después de la Guerra Civil con la finalidad de erradicar las disposiciones sobre la esclavitud del Código de mil ochocientos veinticinco (1825). Estas obras, las cuales han sido adecuadamente descritas como obras eclécticas, tienen más préstamos del Derecho Romano que la mayoría².

Por otro lado, el profesor Emilio Lecuona Prats, describe el sistema legal de Estados Unidos como un sistema de Common Law, ya que el país norteamericano se constituyó como una federación política tras la independencia de trece colonias inglesas, aunque en su historia jurídica existe una fuerte influencia del *Ius Commune*, en general, y del derecho español, en particular³.

Esta influencia es sin duda más potente en los Estados que en algún momento pertenecieron al imperio español. Claro ejemplo son los que pertenecieron al territorio histórico de Luisiana (vendido por Francia a Estados Unidos en 1803), o los que se anexionaron al final de la guerra de México.

² Bernard Keith Vetter, *La compilación de Justiniano: su implementación en los Estados Unidos en la actualidad*. [Consultado en internet el 4 de marzo de 2018 en la web: <http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2002/vetter.pdf>]

³ Emilio Lecuona Prats, "El elemento hispano en la configuración del sistema jurídico de los Estados Unidos de América: 'mixed jurisdiction' en Luisiana (1803-1825)", en *AHDE*, 76, 2006, pp. 645-666.

En algunos de estos territorios, como por ejemplo Misisipi o Alabama, la transición al *Common Law* fue más sencilla, al contar con una muy reducida comunidad hispana.

En otros, por el contrario, donde la población hispana era más abundante, el vínculo jurídico permaneció en mayor medida. Texas, California y Luisiana son ejemplos de un mayor arraigo jurídico del *Ius Commune*, que se constata en instituciones como el derecho de familia, los regímenes de patrimonio conyugal, el testamento, el procedimiento civil, los derechos sobre el suelo y el agua, o en determinados aspectos del derecho penal.

Cabe destacar en este ámbito que determinados tribunales de Estados Unidos utilizan textos legales y fuentes del derecho tradicionales del Derecho español, como El *Fuero Juzgo*, las *Siete Partidas* o las *Leyes de Toro de 1505*. Claro ejemplo de esta influencia es la aplicación del régimen de gananciales en Luisiana, Texas, California, Nevada, Washington, Idaho, Arizona y Nuevo México.

El caso de Luisiana es el más estudiado por los juristas, debido también a la gran influencia del derecho francés y más específicamente del Código civil de Napoleón. En este estado se manifiesta claramente el fenómeno del sistema jurídico mixto (*mixed jurisdiction*) entre el *civil law* o *ius commune* y el *common law*⁴.

Sistemas de este tipo se encuentran, en general, en los territorios o colonias donde existía un derecho de *ius commune*, por pertenecer a un país europeo con este derecho, en los cuales se instala un nuevo poder inglés o americano de *common law*, que impone su sistema de derecho público, pero permite, por motivos políticos, instituciones de derecho privado pre existentes, provocando así el nacimiento de situaciones jurídicas *sui generis*, fruto de la interacción del *common law* y el *civil law*⁵.

El territorio histórico de Luisiana se corresponde en la actualidad con los Estados de Misuri, Arkansas, Iowa, Dakota del Sur y del Norte, Nebraska, Oklahoma, parte de Kansas, Colorado, Wyoming, Montana y Minnesota. Es suficiente echar un rápido vistazo a un mapa de Estados Unidos para entender que estamos hablando de una enorme parte de su territorio. Con el Tratado de Cesión de 1762, Francia entregó a España toda la parte oeste del Misisipi y la isla de Nueva Orleans. España impuso de manera férrea su ordenamiento a través de la aplicación de la *Recopilación de Indias*, de las *Partidas* y del *Fuero Juzgo*, gracias a Alejandro O' Reilly, quien abolió la aplicación de las leyes francesas y ordenó traducir al francés los elementos básicos de la ley española para

⁴ Regina Gaya Sicilia, La influencia del Código civil de Luisiana en la codificación civil española. *Anuario de Derecho Civil*, 2010, 63.II: 719-752.

⁵ Tamar Herzog, *A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia*, Harvard University Press, 2018.

instruir al pueblo. No obstante, la huella francesa nunca se borró del todo, pero el elemento jurídico hispano pasó a ser predominante⁶.

En 1800 Luisiana volvió a manos francesas y en 1803 se vendió a Estados Unidos por quince millones de dólares en la famosa *The Louisiana Purchase*. El *common law* se volvió a aplicar, y la “*mixed jurisdiction*” se convirtió en la nueva realidad, aunque con diversa relevancia según la zona de aplicación. En la zona de Misuri se aplicó de forma más contundente el *common law*, en cambio en la zona de Luisiana, de mayor influencia criolla e hispana, se mantuvo con limitaciones el derecho español, aunque se dieron episodios, como el Manifiesto de Mayo, reivindicando el mantenimiento del derecho español tradicional, sus derechos adquiridos y la legitimidad de sus títulos de propiedad obtenidos bajo el dominio español.

Actualmente siguen existiendo estudios que sopesan si las influencias en el Código civil de Luisiana son mayormente españolas o napoleónicas⁷. De lo que no cabe duda es que ambas coexisten en el texto norteamericano, que los principios liberales del Código civil francés hicieron mella gracias también a la prevalencia del idioma francés en la zona, y que, por otro lado, los textos jurídicos españoles siguieron siendo frecuentemente citados en los tribunales del Estado⁸.

Como indica el profesor Pérez-Prendes⁹, el hispanismo jurídico norteamericano nació fundamentalmente de la necesidad de atender a la vía jurídica de las gentes y tierras expoliadas por USA a las repúblicas hispanoamericanas, como es el caso de México.

Es cierto que el Derecho español histórico fue perdiendo peso a partir de 1825, pero su particularidad de derecho mixto entre la tradición jurídica francesa y española, y el *Common Law*, es un ejemplo claro de los profundos vínculos existentes entre España y Estados Unidos.

Al haber diversas teorías sobre esta cuestión, se debe evitar dar excesiva importancia del derecho romano como único pasado jurídico común del *Ius Commune* y *Common*

⁶ Agustín Parise, “El Código civil de la Luisiana y la codificación civil hispánica: diseminación del texto americano mediante la inclusión en el proyecto de García Goyena”, *Iushistoria investigaciones*, 2013, 2.

⁷ Rafael Altamira, *Spain. Sources and Development of Law*, Ed. Carlos Petit, 2018: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26322> [fecha de consulta: 11 de abril de 2018]

⁸ Richard H. Helmholz *The ius commune in England: four studies*. Oxford University Press on Demand, 2001.

⁹ José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, “Thomas W. Palmer, Jr: Un olvidado hispanista norteamericano de principios de siglo” en *El Hispanismo anglonorteamericano: aportaciones, problemas y perspectivas sobre historia, arte y literatura españolas (siglos XVI-XVIII): actas de la I Conferencia Internacional "Hacia un Nuevo Humanismo" CIN HU., Córdoba, 9-14 de septiembre de 1997*, Obra Social y Cultural Cajasur, 2001, pp. 149-160.

*Law*¹⁰. Hay estudios¹¹ que ponen de manifiesto la influencia decisiva en Inglaterra del Derecho canónico incluso tras la Reforma protestante¹². Y no se debe olvidar la relevante influencia del elemento germánico y del “derecho romano vulgar” subrayada por Harold J. Berman¹³.

II. LAS RAÍCES ROMANISTAS DEL *IUS COMMUNE* Y DEL *COMMON LAW*

Según el profesor Antonio Pérez Martín, el *Ius Commune* es el fenómeno cultural más importante de la historia de Occidente, tanto por su duración como por su extensión geográfica y su intensidad¹⁴. Por ello, la división de los sistemas jurídicos europeos entre *Common Law* y *Ius Commune*, es de por sí, demasiado simplista. Además, es relevante a los efectos de este estudio, analizar la raíz romanista del *Common Law*, en primer lugar, en Reino Unido, para posteriormente trascender fronteras e instalarse en el territorio norteamericano¹⁵.

En Inglaterra hay que analizar factores históricos muy específicos para entender por qué en este territorio se afirma el Derecho común (*Common Law*) de carácter nacional en oposición al *Ius Commune* de base romanística¹⁶. La preeminencia de la figura del juez tiene su origen en la política de la monarquía normanda que intentó afianzar su poder en los diversos territorios a través de la creación de una jurisdicción dependiente de la Corona (*King's Council*). Los jueces son en principio itinerantes, hasta que se asientan las Cortes de justicia en Westminster en el siglo XIII bajo el reinado de Enrique III, con jurisdicción en toda Inglaterra.

Quizás la diferencia más destacable del *Common Law*, respecto a la evolución del Derecho en los otros países analizados, es la exclusión de la Universidad como centro de formación de la profesión jurídica. La tecnificación de la administración de justicia, la

¹⁰ Remedios Morán Martín, El *ius commune* como antecedente jurídico de la Unión Europea/The *ius commune* as a legal antecedent of the European Union”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, 12, 2005, pp. 99-123.

¹¹ Javier Martínez Torrón, *Derecho angloamericano y derecho canónico: las raíces canónicas de la "common law"*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1991.

¹² David J. Seipp, “The Reception of Canon Law in the Common Law Courts” en *Oxford Journal of Legal Studies*, 13.3, october 1993, pp. 388-420; abstract: <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/13/3/388/1467784?redirectedFrom=fulltext> [fecha de consulta: 2 de abril de 2018]

¹³ Harold J. Berman, *Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, 2009.

¹⁴ Antonio Pérez Martín, El ‘ius commune’: artificio de juristas. *Història del pensament jurídic*, 1999, 71.

¹⁵ John Hamilton Baker, *An introduction to English legal history*. MICHIE, 1979.

¹⁶ Theodore Frank Thomas Plucknett, *A concise history of the common law*. Union, N, J: The Lawbook Exchange, 2001.

organización corporativa de la profesión jurídica, el común origen corporativo de jueces y abogados, y el control también corporativo del acceso a la profesión, configuran al *Common Law* como un Derecho judicial de desarrollo autónomo, que con el tiempo se independiza de la Corona y administra un Derecho de origen consuetudinario, no formulado por el monarca, y tampoco interpretado a partir de un cuerpo normativo como era el *Corpus Iuris* para el *Ius Commune*¹⁷.

Para esto, debemos retrotraernos a siglos anteriores, cuando la influencia de la cristianización en las Islas Británicas abre el cauce de comunicación con la cultura latina y se introducen en estos territorios los elementos de cultura continental, como el Derecho canónico y el Derecho romano-vulgar.

En 1139 el italiano Vicario funda en Oxford una escuela de Derecho romano. A pesar de que tuvo que afrontar una fuerte oposición política, el Derecho romano consigue difundirse en las universidades de Inglaterra¹⁸.

De hecho, en 1151, el rey Esteban prohibió la enseñanza del Derecho romano en Londres, pero gracias a las obras de los discípulos de Vicario, Raulph de Glanvill y en especial de Henry de Bracton, que permitieron la sistematización científica del Derecho inglés a partir del Derecho romano, existió *de facto*, su difusión. Tanto es así, que el sistema jurídico inglés, no avanzó hacia la vía de la racionalización mediante su codificación, si no que se acercó más al sistema procesal romano clásico, mediante la vía jurisdiccional¹⁹.

Durante los siglos XII y XIII hay un primer intento de ordenación del Derecho judicial inglés siguiendo la expresión técnica y conceptual romanista. El cuerpo normativo del *Common Law* estaba compuesto por elementos consuetudinarios anglosajones y normandos, y otros de la tradición jurídica romano-canónica. De este conjunto se extraen las *rationes decidendi*, que se utilizaran como bases jurídicas de las sentencias judiciales de los tribunales de la Corona.

De este modo penetrarán poco a poco elementos normativos vinculados a la tradición jurídica romano-canónica, supeditados al *Courts of Chancery* o Tribunal del Canciller real, es decir a la instancia judicial correctora del formalismo de los tribunales del *Common Law*.

¹⁷ John Hamilton Baker, *The common law tradition: lawyers, books, and the law*, Hambledon Press, 2000.

¹⁸ Thomas Edward Scrutton, *The influence of the Roman law on the law of England: being the Yorke prize essay of the University of Cambridge for the year 1884*, Cambridge: University Press, 1885.

¹⁹ Henry de Bracton, *De legibus et consuetudinibus Angliæ*. Vol. 1. New Haven: Yale University Press, 1915.

La tradición romanista recibe un fuerte impulso por parte de Enrique VIII quien crea en las universidades de Oxford y de Cambridge un cuerpo de profesores que enseñan Derecho romano de la misma forma que los comentaristas italianos. Gracias a este movimiento “político”, se refuerza una de las características principales del *Common Law*. Este derecho destaca al pugnar por la defensa del individuo frente a los abusos de los poderes públicos, ensalzando el poder autónomo de la magistratura. Su consolidación política y su expansión se concretan también a través de su absorción del Derecho mercantil, unificándolo al Derecho civil. Los ingleses una vez más marcan su identidad nacional en el plano jurídico y social, en oposición al derecho común romano-canónico, a pesar de recibir e interiorizar algunos de sus matices²⁰.

Por el contrario, hay autores como H. J. Berman que defienden otros puntos de vista. En el artículo del profesor Javier García Martín, “*Una (de)construcción de la tradición jurídica occidental*” se defiende el mantenimiento hasta la actualidad de una *tradición* conformada desde el s. XII mediante sucesivas “revoluciones” jurídicas de contenido religioso.

La tesis general defendida, expuesta además en multitud de estudios y monografías, es la de la dialéctica histórico-jurídica revolución/tradición fundamentada en la religión cristiana como elemento incuestionable de esa continuidad²¹.

III. LA MUNDIALIZACIÓN DE LA MONARQUÍA CATÓLICA: LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN

La muy célebre frase atribuida al rey Felipe II: “En mi imperio nunca se pone el sol”²², nos sirve como introducción para analizar el que fue, en nuestra opinión, el primer gran movimiento globalizador y occidentalizador de la Historia: la Monarquía Católica, de 1580 a 1640 y sus consecuencias a escala global gracias a la expansión del *Ius Commune*.

Los dominios de Felipe II, al momento de heredarlos de su padre Carlos V, abarcaban tierras europeas, africanas, americanas, oceánicas y asiáticas. La Monarquía

²⁰ Theodore Frank Thomas Plucknett, *A concise history of the common law*. Union, N, J: Lawbook Exchange, 2001.

²¹ Javier García Martín sobre la obra de H. J. Berman: “Una (de)construcción de la tradición jurídica occidental”, en *e-Legal History Review*, 2, 2006

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=405541&d=1 [fecha de consulta: 4 de marzo 2018]

²² De Austria, Felipe (o de Habsburgo), (Valladolid, 21 de mayo de 1527 - San Lorenzo de El Escorial, 13 de septiembre de 1598), llamado El Prudente, fue rey de España con el nombre de Felipe II desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y los Algarves (como Felipe I) desde 1580, realizando una ansiada unión dinástica con Portugal, que duró 60 años. Fue asimismo rey de Inglaterra, por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558.

Católica fue una construcción dinástica, política e ideológica en el marco de un proyecto planetario que abarcó cuatro continentes, bajo el cetro de Felipe II, cuando a la unión de las dos coronas, Castilla y Aragón, se sumó Portugal en 1580 y sus posesiones de ultramar. Según el profesor Manuel Lucena, lo que más asombra, es que la *tecnología del poder* desarrollada en la monarquía hispánica funcionara a través del Atlántico con un grado enorme de eficacia en la época preindustrial, en un imperio unido por la misma estructura política durante tres siglos. Ese éxito radica en su flexible constitución y en su elástica capacidad para acomodar los intereses de distintos grupos sociales y étnicos a escala transatlántica. El término constitución definía un pacto entre el rey y sus súbditos, a los que este debía proteger de toda contingencia en la medida en que encarnaba en realidades terrenales la voluntad de gobierno de Dios (lo que analizó en distintos trabajos el profesor Pérez-Prendes como monarquía vicaria) y la adscripción de un individuo a un grupo social. Siendo la institucionalidad española en América durante el Imperio de los Austrias y los Borbones un imperio de equilibrio. La conocida fórmula de “se obedece, pero no se cumple”, resumió a la perfección su característica primordial, de un barroquismo fuera de toda duda: la fidelidad debía adaptarse a la circunstancia y a la naturaleza, en aras de conservación del cuerpo político²³, pero por encima de todo se debía salvaguardar la obediencia al rey²⁴.

Por este motivo, la influencia en los nuevos y tan vastos territorios era durante la globalización de la Monarquía católica una oportunidad única para extender su poder y afirmar su hegemonía.

Cabe preguntarse cómo fue la introducción, o en su caso la imposición, del Derecho castellano en los territorios conquistados. Estimamos útil para nuestro trabajo resumir el estatuto jurídico aplicado en las llamadas Indias Occidentales, como punto clave de esta primera globalización o mundialización, puesto que se trataba prácticamente del mundo conocido, al que se aporta el *Ius Commune*, así como la expansión que de dicho Derecho se realiza en el resto de los territorios europeos y norteamericanos en los que la Monarquía Hispánica tuvo su ámbito de influencia²⁵.

²³ Manuel Lucena Giraldo, “La historia atlántica y la fundación del nuevo mundo”, en *Anuario de Estudios Atlánticos*, 56, 2010, pp. 39-59.

²⁴ José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, “Sobre las instituciones de gobierno de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo XVII”, en *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, 2010, 43, p. 23: <http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/1> [fecha de consulta: 21 de febrero de 2018]

²⁵ José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, “Cervantes y los juristas”, en *Foro, Nueva Época, Madrid*, 2005, 2, pp. 47-130.

IV. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE GLOBALIZACIÓN Y OCCIDENTALIZACIÓN

Este rápido recorrido por la expansión del Derecho de la época invita a realizar una reflexión más amplia sobre la evolución del concepto de Derecho global y su occidentalización. A ello contribuye de forma magistral sin duda, entre otros, el libro del historiador Serge Gruzinski, *Las cuatro partes del mundo*.

La Monarquía Católica y sus consecuencias, son el objeto precisamente de *Las cuatro partes del Mundo*, que nos llevan a profundizar en los procesos de mestizaje²⁶, occidentalización y globalización. El autor se pregunta si la globalización es compatible con el mestizaje, y concluye que la globalización es un movimiento que nunca se deja al azar. Más bien observamos una explotación de los recursos locales para producir arte occidental, conjugando la praxis del liberalismo avanzado con las formas de explotación más arcaicas²⁷. Gruzinski estudia a fondo las obras antropológicas de Gonzalo Aguirre Beltrán²⁸. En ellas se analiza como el mestizaje biológico y la aculturación masculina, tuvieron como base la llegada de españoles adultos a Latinoamérica, pero la influencia de los elementos de la cultura indígena se encuentra en el acento femenino de la mujer en las actividades, las relaciones domésticas, y su impacto dominante. Con la introducción compulsiva del nuevo patrón se desintegró la estructura social existente. Se produjo, según Aguirre, la necesidad ineludible del nuevo ajuste al hábitat y otro en la organización socio-económica.

En *Las cuatro partes del mundo*, no se analiza únicamente el entramado y la mezcla que genera de por sí la actividad comercial como precursora de cambios sociales y culturales, ni tampoco se estudia en exclusiva la política a escala planetaria de un soberano español, cuya extensión no ha sido superada ni antes ni después, si no que nos encontramos con un intento de decodificación de las infinitas cadenas de interdependencia a todos los niveles.

Su análisis no puede ser concebido bajo la idea simple y unilateral de imposición, sino que debe ser sometido a un estudio complejo que permita entender tales procesos en el marco de miles de interconexiones multidireccionales. Su rechazo al etnocentrismo, que comparte con historiadores como Braudel²⁹, pone en tela de juicio la existencia de un modelo único de evolución social, evitando toda referencia a un centro absoluto, en

²⁶ Serge Gruzinski, *El pensamiento mestizo*. Barcelona, Paidós Ibérica, 1999.

²⁷ *Id.*, *Las cuatro partes del mundo*, México: Fondo de Cultura Económica, 2011. p. 366-367.

²⁸ Gonzalo Aguirre Beltrán, *Obra antropológica I. El Señorío de Cuauhtochco luchas agrarias en México, durante el Virreynato*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991. "Prólogo" por Arturo Warman y "Semblanza" de Guillermo de la Peña.

²⁹ Fernand Braudel, *History of Civilizations*, Paris, Penguin, 1995.

este caso el europeo u occidental, en torno al cual todo se ordena. De hecho sitúa su ángulo de observación en los confines de Occidente.

A tenor de estas ideas, puede decirse que el proyecto imperial ibérico generó una nueva geografía del mundo, donde aparecen espacios locales que al aunarse a la dimensión imperial son proyectados a escala global. Es como si imagináramos un enorme y pacífico “Tratado de Libre Comercio” que genera un enriquecimiento mutuo aunque desigual, doloroso y frecuentemente destructivo para los colonizados, a manos de los conquistadores.

El comercio del arte fue uno de los medios de intercambio más fructíferos gracias a la dinámica de intercambios surgida entre Europa y los nuevos mundos a partir del siglo XVI: el siglo de la primera mundialización. Hombres y mujeres se desplazan de un continente al otro, como igualmente, circulan libros, obras de arte y mercancías de lujo. Así, casi al azar, acaecen los mestizajes. Los grandes principios del arte europeo son más que la suma de las tradiciones, mediante la imagen, se crean mecanismos de pensamiento que se exportan por los cuatro continentes. Se trata de la globalización del pensamiento aristotélico y la occidentalización a escala planetaria³⁰. Tiene como objetivo globalizar el intelecto, sometido a un claro complejo de superioridad. Su objetivo es el traspaso del arte de razonar, la aplicación de la escolástica: reflexión, Derecho y Teología³¹. Las preocupaciones, las tensiones y las innovaciones del pensamiento europeo son impermeables a los nuevos horizontes de la mundialización ibérica³².

La globalización del pensamiento ilustrado bajo la forma del aristotelismo, los grandes principios del razonamiento, las categorías fundamentales, la idea de naturaleza y del alma, la escolástica, impregnan los espíritus y moldean el pensamiento. El pensamiento europeo no considera ningún otro sistema de pensamiento y su fuerza radica, precisamente en exportarse y no cuestionarse, como manera de reafirmar y de demostrar la universalidad del aristotelismo y de la escolástica. De igual manera las lenguas practicadas por la monarquía: el latín, el castellano, el italiano, el inglés, el portugués son vectores indisociables de la globalización intelectual, y pese a admitir términos indígenas, la estructura de la lengua permanece intacta. Es interesante observar las diferencias que existen entre los conceptos de globalización y occidentalización. Según Gruzinski, la primera concierne a los instrumentos intelectuales, los Códigos de comunicación y los medios de expresión, es la herramienta, y se distingue de la segunda, que es más una empresa de dominación de otros mundos a

³⁰ Serge Gruzinski, *Las cuatro partes del mundo*. México: Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 371

³¹ *Ibidem*, p. 372

³² *Ibidem*, p. 377

través de la colonización, de la aculturación y del mestizaje. En los primeros tiempos de la conquista la primera precedió a la segunda, pero ambas son concomitantes puestas a la obra en el seno de la mundialización ibérica, e indisociables la una de la otra, pese a desplegarse en dimensiones diferentes y a escalas distintas. En un principio así es como se reproducen instituciones y modos de vida europeos fuera de Europa, sucesivamente la globalización, como movimiento político que es, sincroniza las partes del mundo³³.

La cuestión es plantearse si existió un plan predeterminado, un diseño orquestado desde los centros políticos de la Corona para imponer una cierta homogeneización³⁴. Podemos decir que estos movimientos se observan a partir de finales del siglo XVI a través del impulso a una historia oficial de los reinos de la monarquía y la elaboración de una tradición jurídica e intelectual hispánicas³⁵.

V. CONCLUSIÓN

A pesar de las diversas teorías y los numerosos estudios que existen en la materia que nos ocupa, tras el presente rápido recorrido por los rasgos fundamentales y posterior configuración del *ius commune*, puede concluirse, que la influencia del Derecho romano en el Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos queda probada, por un lado, gracias a las raíces romanistas del *common law*. Y por el otro, gracias a los muchos los matices derivados del *ius commune* y del Código napoleónico en el Código Civil de Luisiana.

El concepto de *mixed jurisdiction* queda patente en los territorios norteamericanos de Luisiana que se corresponden en la actualidad con los Estados de Misuri, Arkansas, Iowa, Dakota del Sur y del Norte, Nebraska, Oklahoma, parte de Kansas, Colorado, Wyoming, Montana y Minnesota. Esta especialidad del derecho, caracterizada por la mezcla de instituciones de *ius commune* europeo continental y *common law* anglosajón, son un ejemplo más del mestizaje jurídico de gran parte de Estados Unidos, y del vínculo indisoluble y no suficientemente estudiado entre el Derecho español y el norteamericano³⁶.

³³ Un ejemplo, Hollywood puede imponerles a los cineastas asiáticos, que adquiere a precio de oro, reglas para que su producción se adapte o no se disocie de las normas universales establecidas por el imperio, Serge Gruzinski, *Las cuatro partes del mundo*, México: Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 411-412.

³⁴ Josep Fontana, *La globalización en su perspectiva histórica*, Papeles del Aula Magna, Universidad de Oviedo, 2003.

³⁵ *Ibidem*, p. 404.

³⁶ Raoul C. Caenegem, *Pasado y futuro del derecho europeo. Dos milenios de unidad y diversidad*, Madrid: Civitas, 2003.

El Código civil de la Luisiana del año 1825 (Código de la Luisiana) tuvo una importante presencia en los movimientos de codificación decimonónicos. Su influencia no se limitó a los esfuerzos de codificación en países franco o anglo-parlantes, sino que también se extendió a otros trabajos de codificación elaborados en países hispanoparlantes. A pesar de todo lo descrito nunca hay que olvidar la relevante influencia del elemento germánico y del “Derecho romano vulgar” tan bien subrayada por Harold J. Berman.

VI. BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, *Obra antropológica I. El Señorío de Cuauhtochco luchas agrarias en México, durante el Virreynato*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991. “Prólogo” por Arturo Warman y “Semblanza” de Guillermo de la Peña.

ALTAMIRA, Rafael. *Spain. Sources and Development of Law*. Ed. Carlos Petit, 2018.

BAKER, John Hamilton, *An introduction to English legal history*. MICHIE, 1979.

- *The common law tradition: lawyers, books, and the law*. Hambledon Press, 2000.

BERMAN, Harold J., *Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*. Harvard University Press, 2009.

BRAUDEL, Fernand, *History of Civilizations*. Paris: Penguin, 1995.

CAENEGEM, Raoul C., *Pasado y futuro del derecho europeo. Dos milenios de unidad y diversidad*. Madrid: Civitas, 2003.

DE BRACON, Henry, *De legibus et consuetudinibus Angliæ*. Vol. 1. New Haven: Yale University Press, 1915.

GAYA SICILIA, Regina, La influencia del Código civil de Luisiana en la codificación civil española. *Anuario de Derecho Civil*, 2010, 63.II: 719-752.

GRUZINSKI, Serge, *El pensamiento mestizo*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999.

- *Las cuatro partes del mundo*. México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

HELMHOLTS, R. H., *The ius commune in England. Four studies*, Oxford, 2001.

HERBERT STUART, Cecil Fifoot, *History and sources of the common law: tort and contract*. New York: Greenwood Pub Group, 1949.

HERZOG, Tamar. *A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia*. Harvard University Press, 2018.

LUCENA GIRALDO, Manuel, “La historia atlántica y la fundación del nuevo mundo”. *Anuario de Estudios Atlánticos nº56*, 2010, PP. 39-59.

MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, *Derecho angloamericano y Derecho canónico. Las raíces canónicas de Common Law*, Facultad de Derecho-Civitas, Madrid, 1991

MORÁN MARTÍN, Remedios, "El *ius commune* como antecedente jurídico de la Unión Europea1/The *ius commune* as a legal antecedent of the European Union", en *Cuadernos de historia del derecho*, 2005, 12: 99-123.

PARISE, Agustín, El Código civil de la Luisiana y la codificación civil hispánica: diseminación del texto americano mediante la inclusión en el proyecto de García Goyena. *Iushistoria investigaciones*, 2013, 2.

PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, José Manuel, "Thomas W. Palmer, Jr: Un olvidado hispanista norteamericano de principios de siglo", en *El Hispanismo anglonorteamericano: aportaciones, problemas y perspectivas sobre historia, arte y literatura españolas (siglos XVI-XVIII): actas de la I Conferencia Internacional "Hacia un Nuevo Humanismo" CIN HU., Córdoba, 9-14 de septiembre de 1997*. Obra Social y Cultural Cajasur, 2001. p. 149-160.

- Sobre las instituciones de gobierno de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo XVII. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, 2010, 43: 23.

- Cervantes y los juristas. *Foro, Nueva Época, Madrid*, 2005, 2: 47-130.

PRATS LECUONA, Emilio, "El elemento hispano en la configuración del sistema jurídico de los Estados Unidos de América:" mixed jurisdiction" en Luisiana (1803-1825)." *Anuario de historia del derecho español* 76 (2006): 645-666.

MORÁN MARTÍN, Remedios. Tradición y rupturas en el Derecho de las Independencias. *El Mundo Iberoamericano antes y después de las Independencias, Salamanca*, 2011, 279-304.

SEIPP, David J. "The Reception of Canon Law in the Common Law Courts en Oxford Journal of Legal Studies, 1993.

SCRUTTON, Thomas Edward, *The influence of the Roman law on the law of England: being the Yorke prize essay of the University of Cambridge for the year 1884*. Cambridge: University Press, 1885.

THEODORE, Franck and PLUCKNETT, Thomas, *A concise history of the common law*. Union, N, J: The Lawbook Exchange, 2001.

VETTER, Bernard Keith. La compilación de Justiniano: su implementación en los Estados Unidos en la actualidad. *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 2002, 49: 289-296.